

MOBILIDADE URBANA ASPECTOS IMPACTANTES NOS TRANSPORTES COM FOCO NA QUALIDADE: UM LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO NAS BASES SPELL E SCIELO.

Daniel de Almeida Moreira, Rosana Domingues de Oliveira e Rubens Topal.

Faculdade de Tecnologia Victor Civita - Fatec Tatuapé, Rua: Antonio de Barros, 800, Tatuapé - SP, Brasil,
daniduti1@gmail.com, domingues.rosana_50@yahoo.com.br, rubenstcbastos@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste estudo foi pesquisar as propostas acadêmicas nacionais e internacionais dos problemas relacionados à mobilidade nas cidades entre o período de 2014 a 2019 com base nos periódicos Spell e Scielo obtendo resultados com qualidade. O estudo partiu da análise metodológica fundamentado na pesquisa bibliométrica. No decorrer da pesquisa foi determinado buscar as palavras chaves; mobilidade, acessibilidade, transporte urbano. Por conseguinte, foi identificado a partir destas palavras o volume de produções científicas e os autores mais influentes a discutir o tema. Os problemas relacionados à mobilidade nas cidades afetam diretamente a qualidade de vida das populações, o planejamento das cidades e, conseqüentemente, seu desenvolvimento. É a partir desse entendimento que se reconhece a importância de se discutir ações relativas à mobilidade urbana embasadas em princípios da acessibilidade como forma de favorecer um melhor planejamento no transporte urbano. Este estudo caracteriza-se como sendo de abordagem qualitativa e quantitativa, caracterizado como exploratório e descritivo.

Palavras-chave: *Mobilidade, Acessibilidade, Transporte Urbano.*

ABSTRACT

The aim of this study was to research the national and international academic proposals of problems related to mobility in cities between 2014 and 2019 based on the journals Spell and Scielo obtaining quality results. The study started from the methodological analysis based on bibliometric research. During the research it was determined to search the keywords; mobility, accessibility, urban transport. Therefore, it was identified from these words the volume of scientific productions and the most influential authors discussing the topic. Problems related to mobility in cities directly affect the quality of life of the population, the planning of cities and, consequently, their development. It is from this understanding that it is recognized the importance of discussing actions related to urban mobility based on accessibility principles as a way to favor better planning in urban transport. This study is characterized as having a qualitative and quantitative approach, characterized as exploratory and descriptive.

Keywords: *Mobility, Accessibility, Urban Transportation.*

1. INTRODUÇÃO

Segundo Santana (2014) desde que o Homo erectus cedeu lugar, na escala evolutiva, para o Homo sapiens, a mobilidade humana segue pari passu com o desenvolvido tecnológico e o estágio social, cultural e econômico de cada povo.

O tema da mobilidade humana sempre se fez presente na nossa evolução até os dias atuais. Este tópico está sempre em desenvolvimento visando melhorias e qualidade de vida para todos.

Desde o governo do presidente Juscelino Kubitschek, o Brasil vem investindo grande parte dos seus recursos no modal rodoviário, proporcionando assim que os deslocamentos das pessoas sejam realizados por este tipo de modal. Devido ao grande incentivo do governo brasileiro no modal de transporte rodoviário na década de 50, o Brasil até hoje é um país que prioriza este tipo de modal.

Os avanços da indústria automobilística trouxeram um crescimento desordenado nas grandes cidades, causando um aglomerado de pessoas, congestionamento caótico e um elevado número de acidentes de trânsito.

Todavia, os problemas referentes a mobilidade urbana nas metrópoles brasileiras não estão envolvidos apenas com a Engenharia de trânsito, pois envolvem conceitos de cidadania de uma população, levando em conta o estado evolutivo do ser humano.

Este artigo se encontra estruturado em cinco partes, sendo que a parte inicial é constituída pela introdução que apresenta o contexto do assunto, a segunda parte fornece a fundamentação teórica sobre a visão de diversos autores. A terceira parte descreve a metodologia utilizada e as razões de sua escolha. Na quarta parte é demonstrada a descrição e análise dos resultados colhidos durante a execução do trabalho. E por fim, na quinta parte é apresentado as considerações finais do artigo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 MOBILIDADE

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Mobilidade Urbana é definida como a simplicidade de deslocamentos e interações entre bens e pessoas no espaço urbano, ou seja, o ir e vir de cada cidadão, onde se considera as vias, veículos, infraestrutura e conjunto de serviços existentes. Refere-se assim às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades.

Segundo Martins et al (2016) vale a pena investir na educação de trânsito, inclusive nas escolas, para que desde cedo as pessoas possam adquirir hábitos seguros, não só como condutores, mas também como pedestres. Já que, muito se pensa que as causas de acidentes são ocasionadas apenas por maus condutores de veículos, porém muitas vezes os pedestres não respeitam as sinalizações existentes e provocam acidentes. Um das combinações de educação no trânsito com a redução dos limites de velocidade são benéficas para todos os cidadãos de forma melhorar os índices de qualidade de vida.

A discussão sobre a mobilidade urbana no Brasil é crescente, tendo em vista que parte das grandes cidades brasileiras vem encontrando dificuldades em diminuir a quantidade de congestionamentos, a falta de transportes públicos de qualidade e de modais, acessíveis a todas as classes sociais, a saturação das rodovias, a falta de faixas de ciclovias e do incentivo ao uso de bicicletas, ao excesso de pedestres, bem como de veículos utilizados em excesso para o uso individual em áreas centrais dos espaços urbanos. (MARTINS et al ,2016).

De acordo com o IBGE, os esforços dos gestores dos órgãos de engenharia de trânsito ainda demonstram resultados insatisfatórios, conforme pode ser observado pelos engarrafamentos que se tornam cada vez maiores. Assim, ao retratar as origens e desenvolvimento das cidades brasileiras com a sua cidadania, busca-se compreender como os aspectos sociais, econômicos e culturais afetam a mobilidade urbana brasileira.

A infraestrutura viária disponível nas cidades não acompanha o crescimento da frota de veículos. Somado a este fato, a dinâmica social e econômica da cidade é afetada pela baixa eficiência do trânsito. Por conseguinte, a percepção dos cidadãos sobre os aspectos de qualidade de vida na cidade também é afetada, sendo razão para mudança de endereço, emprego, e mudança para outras cidades.

Tal percepção advém, muitas vezes, da pouca quantidade e qualidade de informações que as prefeituras disponibilizam às pessoas sobre os projetos de melhoria no trânsito. (IBGE, 2016).

De acordo com Silva (2013) apresenta três estratégias fundamentais para serem realizadas nas cidades, quando o assunto for mobilidade urbana, são elas: Promover a diversidade em transportes públicos e que os mesmos estejam articulados entre si; reequilibrar a repartição modal, favorecendo o transporte coletivo e melhorar as condições de segurança e fluidez do tráfego.

Podemos analisar estas possibilidades da seguinte maneira: Incentivar a utilização de vários modais de transporte, de forma que sejam integrados e de fácil acesso aos usuários, proporcionando a variedade e a qualidade nos transportes coletivos.

O equilíbrio dos modais são fundamentais para manter um padrão de excelência. Atualmente, o transporte rodoviário é o de maior quantidade nas vias, já o ferroviário possui pouco investimento na sua expansão, causando um desequilíbrio na utilização pelos usuários. Se houvesse uma igualdade entre esses modais a eficiência seria plena.

Conclui-se que, o incentivo a integração dos transportes mais o equilíbrio dos modais geram uma melhor fluidez no tráfego com mais segurança e de melhor categoria (SILVA,2013).

2.2 ACESSIBILIDADE

No contexto urbano de novas relações, a infraestrutura das cidades deve ser acertada para oferecer os serviços básicos e essenciais à população, de modo a garantir uma performance urbana que atenda as demandas da população, sem comprometer a qualidade do espaço urbano.

Segundo Santana (2014), as cidades surgiram, com algumas exceções, de um processo de mobilidade, denominado urbanização, caracterizado pelo assentamento de indivíduos em áreas distintas daquelas que lhes davam os meios de subsistência com o objetivo de gerenciar e comercializar o excedente agrícola.

As dificuldades relativas as mobilidades urbanas nas cidades brasileiras não estão envolvidas apenas a Engenharia de trânsito, pois envolvem conceitos de cidadania de uma população, levando em conta o nível de educação e instrução das pessoas. Por exemplo: Os projetos de Redução de Velocidade no Trânsito Urbano.

Tais projetos apresentam efeito educacional sobre os condutores de veículos, uma vez que conduzem ao hábito, mais seguro, de percorrer as vias públicas a uma velocidade condizente com a capacidade da rua e do veículo. A relevância da temática do trânsito no planejamento das cidades pode ser evidenciada dada a constante preocupação em se discutir o assunto. Formas, técnicas, modelos capazes de facilitar o escoamento do tráfego nos centros urbanos podem agregar valor à gestão pública municipal (GARROD et al. 2002).

No Brasil a educação no trânsito é um tema antigo e delicado, nossos condutores de uma maneira geral estão sempre com uma pressa inexplicável. Devido a esta pressa muitas vezes ultrapassam os limites de velocidade, gerando um alto risco de acidente ocasionando assim mais complicações na fluidez do trânsito.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2017), o Brasil está em 4º lugar entre os países do mundo que mais matam no trânsito. Uma das possíveis causas é que a legislação brasileira permite limites de velocidade em vias urbanas superiores a 70km/h, pois, existe a mentalidade por parte das pessoas de que as reduções dos limites de velocidade provocam aumento no tempo de viagem. Este pensamento de economizar tempo pode ocasionar danos futuros que trarão prejuízos sociais e financeiros. Além da perda de vidas, os acidentes de trânsito provocam gastos para o Estado.

2.3 TRANSPORTE URBANO

Garantir uma acessibilidade eficiente é um desafio das grandes cidades brasileiras. A oferta de serviço sobre o contexto político e social tem o dever de atender com eficiência a demanda. A população mais carente é dependente do transporte coletivo nas mais variadas atividades (lazer, serviços, saúde), mesmo obtendo conquistas em setores essenciais como saúde, se não houver um transporte eficiente e de boa qualidade não se consegue usufruir do benefício conquistado.

Segundo Gomide (2006), a melhoria da oferta de serviços de transporte coletivo e das condições de acessibilidade urbana da população tem papel importante para a efetividade das políticas sociais, pois elas contribuem para o acesso das pessoas aos equipamentos básicos e para a igualdade de oportunidades (por exemplo, não adianta oferecer atendimento de saúde gratuito se uma pessoa não tem o transporte para chegar ao hospital). Propõem-se, nesse sentido, alguns temas a serem considerados para o aperfeiçoamento das políticas nessa área, principalmente no âmbito local.

As famílias de baixa renda, são as mais afetadas pela falta de qualidade do transporte público e o custo elevado das tarifas, impacta diretamente no orçamento familiar, muitas vezes comprometendo o capital financeiro do mês.

Os custos com transporte têm impactos significativos sobre o orçamento das famílias de baixa renda. A partir dos micros dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do IBGE de 1995/1996, constatou que o transporte urbano é o principal item de despesa dessas famílias com serviços públicos. As famílias com rendimento mensal de até dois salários mínimos residentes nas regiões metropolitanas pesquisadas gastavam, à época, 16% de seu orçamento com os serviços públicos de água/esgoto, energia elétrica, telefonia e transporte urbano, sendo o item mais importante o transporte coletivo. (GOMIDE,2003).

3. MÉTODOS

Este artigo foi desenvolvido através de um levantamento bibliométrico, de acordo com Spinak (1996), bibliometria é o estudo da produção científica sobre o tema de pesquisa, através de aspectos quantitativos de produção, disseminação e uso da informação registrada com emprego de métodos matemáticos e estatísticos.

Trata-se de um estudo bibliométrico quantitativo com considerações qualitativas. Foram utilizadas as ferramentas Spell e Scielo para a coleta de dados e elaboração de tabelas e gráficos. Seu percurso metodológico compreendeu inicialmente a quantificação dos artigos; as análises comparativas entre número de autores por artigo, autores com mais de dois artigos publicados e números de artigos por

periódicos (Revistas), em relação aos temas desenvolvidos que foram mobilidade, acessibilidade e transporte urbano. Na bibliometria foram analisados os seguintes itens.

1. Quantidade de artigos de acordo com a incidência das palavras chaves
2. Números de autores por artigo
3. Ano base de 2014 à 2019
4. Número de artigos por periódicos

4. RESULTADOS

Diante do estudo realizado, nas bases de dados Spell e Scielo, foi efetuado um levantamento de dados com a utilização de filtros de pesquisa, com base nos temas: Mobilidade, Acessibilidade e Transporte Urbano. Através das tabelas e gráficos serão demonstrados um comparativo entre o número de autores por artigo, autores com mais de dois artigos publicados e números de artigos por periódicos (Revistas), entre os anos de 2014 a 2019.

TABELA 01: QUANTIDADES DE ARTIGOS NA BASE DO SPELL
(PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019)

Palavra chave	Quantidade de artigos
Mobilidade	12
Acessibilidade	5
Transporte Urbano	3
Total	20

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

TABELA 02: QUANTIDADES DE ARTIGOS NA BASE DO SCIELO
(PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019)

Palavra chave	Quantidade de artigos
Mobilidade	8
Acessibilidade	15
Transporte Urbano	8
Total	31

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

TABELA 03: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE MOBILIDADE - NÚMERO DE AUTORES POR ARTIGO
(PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL.

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Um autor	1	8,33
Dois autores	6	50
Três autores ou mais	5	41,66
TOTAL	12	100

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

De acordo com o levantamento do quadro acima, metade dos artigos desenvolvidos foram executados por dois autores.

TABELA 04: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE MOBILIDADE - NÚMERO DE AUTORES POR ARTIGO
(PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SCIELO.

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Um autor	0	0
Dois autores	0	0
Três autores ou mais	8	100
TOTAL	8	100

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

De acordo com o levantamento do quadro acima, 100% dos artigos foram elaborados por 3 autores ou mais.

TABELA 05: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE ACESSIBILIDADE - NÚMERO DE AUTORES POR
ARTIGO (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL.

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Um autor	0	0
Dois autores	1	20
Três autores ou mais	4	80
TOTAL	5	100

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

Nos dados acima 80% dos artigos foram desenvolvidos por três autores ou mais. Em contrapartida, não foi identificado nenhum artigo com apenas um autor.

TABELA 06: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE ACESSIBILIDADE - NÚMERO DE AUTORES POR ARTIGO (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SCIELO.

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Um autor	0	0
Dois autores	2	28
Três autores ou mais	12	72
TOTAL	14	100

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

Nos dados acima 72% dos artigos foram desenvolvidos por três autores ou mais. Em contrapartida, não foi identificado nenhum artigo com apenas um autor.

TABELA 07: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE TRANSPORTE URBANO - NÚMERO DE AUTORES POR ARTIGO (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL.

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Um autor	1	33,33
Dois autores	2	66,66
Três autores ou mais	0	0
TOTAL	3	100

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

Na tabela acima a maioria dos artigos foram desenvolvidos por dois autores.

TABELA 08: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE TRANSPORTE URBANO - NÚMERO DE AUTORES POR ARTIGO (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SCIELO.

Nº de autores	Quantidade de artigos	%
Um autor	0	0
Dois autores	1	8
Três autores ou mais	7	92
TOTAL	8	100

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

Na tabela acima a maioria dos artigos foram desenvolvidos por Três autores ou mais.

TABELA 09: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE MOBILIDADE - AUTORES COM MAIS DE DOIS ARTIGOS PUBLICADOS (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL.

Nome do Autor	Quantidade de artigos
Henrique Mello Rodrigues de Freitas	2

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

TABELA 10: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE ACESSIBILIDADE - AUTORES COM MAIS DE DOIS ARTIGOS PUBLICADOS (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL.

Nome do Autor	Quantidade de artigos
0	0

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

TABELA 11: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE TRANSPORTE URBANO - AUTORES COM MAIS DE DOIS ARTIGOS PUBLICADOS (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL.

Nome do Autor	Quantidade de artigos
0	0

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

TABELA 12: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE MOBILIDADE - AUTORES COM MAIS DE DOIS ARTIGOS PUBLICADOS (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SCIELO.

Nome do Autor	Quantidade de artigos
César Coelho Xavier	3

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES.

TABELA 13: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE ACESSIBILIDADE - AUTORES COM MAIS DE DOIS ARTIGOS PUBLICADOS (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SCIELO.

Nome do Autor	Quantidade de artigos
0	0

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES.

TABELA 14: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE TRANSPORTE URBANO - AUTORES COM MAIS DE DOIS ARTIGOS PUBLICADOS (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SCIELO.

Nome do Autor	Quantidade de artigos
0	0

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES.

TABELA 15: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE MOBILIDADE - NÚMEROS DE ARTIGOS POR PERIÓDICOS (REVISTAS) - (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL.

Periódico	Nº de artigos	%
Revista de Gestão e Secretariado	1	8,33
Revista de Administração da UNIMEP	1	8,33
Revista Gestão & Tecnologia	2	16,66
Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade	2	16,66
Revista de Administração Contemporânea,	1	8,33
Revista de Administração, Sociedade e Inovação	1	8,33
Revista Interdisciplinar de Gestão Social	2	16,66
Revista Alcance	1	8,33
Revista Eletrônica de Sistemas de Informação	1	8,33
Total	12	100

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

TABELA 16: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE ACESSIBILIDADE - NÚMEROS DE ARTIGOS POR PERIÓDICOS (REVISTAS) - (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL.

Periódico	Nº de artigos	%
Revista Gestão & Tecnologia	1	16,66
Marketing & Tourism Review	2	33,33
Revista de Administração Contemporânea	1	16,66

Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade	1	16,66
Interface - Revista do Centro de Ciências Sociais Aplicadas	1	16,66
Total	6	100

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

Com relação ao tema da acessibilidade três revistas publicaram sobre o assunto atingindo cada uma 16,66% das publicações. Totalizando 49,8 %.

TABELA 17: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE TRANSPORTE URBANO - NÚMEROS DE ARTIGOS POR PERIÓDICOS (REVISTAS) - (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL.

Periódico	Nº de artigos	%
Amazônia, Organizações e Sustentabilidade	1	25
Brazilian Business Review	1	25
Revista de Tecnologia Aplicada	1	25
Revista Ibero-Americana de Estratégia	1	25
TOTAL	4	100

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

De acordo com a tabela acima, foi constatado que houve um equilíbrio entre as publicações.

TABELA 18: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE TRANSPORTE URBANO - NÚMEROS DE ARTIGOS POR PERIÓDICOS (REVISTAS) - (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SCIELO.

Periódico	Nº de artigos	%
Ciência & Saúde Coletiva	3	37,5
Cadernos de Saúde Pública	4	50
Revista de Saúde Pública	1	12,5
Total	8	100

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

Com relação ao tema da mobilidade uma revista detém 50 % de todas as publicações.

TABELA 19: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE ACESSIBILIDADE - NÚMEROS DE ARTIGOS POR PERIÓDICOS (REVISTAS) - (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SCIELO.

Periódico	Nº de artigos	%
Ciência & Saúde Coletiva	6	42,8
Cadernos de Saúde Pública	3	21,4
Revista de Saúde Pública	3	21,4
Interface - Comunicação, Saúde, Educação	2	14,2
Total	14	100

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

Com relação ao tema da acessibilidade três revistas publicaram sobre o assunto atingindo cada um total de 85,6%.

TABELA 20: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE TRANSPORTE URBANO - NÚMEROS DE ARTIGOS POR PERIÓDICOS (REVISTAS) - (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SCIELO.

Periódico	Nº de artigos	%
Cadernos de Saúde Pública	4	57,1
Saúde e Sociedade	1	14,2
Ciência & Saúde Coletiva	2	28,5
TOTAL	7	100

FONTE: ELABORADA PELOS AUTORES.

De acordo com a tabela acima, foi constatado que uma revista detém a maioria das publicações atingindo 57,1% das publicações.

GRÁFICO 1: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE MOBILIDADE - QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES AO LONGO DOS ANOS, (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL.

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES

GRÁFICO 2: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE MOBILIDADE - QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES AO LONGO DOS ANOS, (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SCIELO

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES

GRÁFICO 3: COMPARAÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES AO LONGO DOS ANOS, NA OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE MOBILIDADE (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL/SCIOLO.

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES

Analisando o gráfico acima que se refere a quantidade de artigos publicados ao longo dos anos sobre Mobilidade podemos comparar nas bases do Spell e Scielo: entre os anos 2014 e 2015 foi publicado 1 artigo na base Spell em contrapartida 4 artigos na base Scielo, 2015 e 2016 foi publicado 1 artigo na base Spell em contrapartida 2 artigos na base Scielo, 2016 e 2017 foi publicado 1 artigo de cada base, 2017 e 2018 não houve artigos publicados na base Spell mas houve 1 Artigo na base Scielo, em 2018 e 2019 foram publicados 2 artigos na base Spell e nenhum artigo sobre o assunto na base Scielo.

GRÁFICO 4: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE ACESSIBILIDADE - QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES AO LONGO DOS ANOS, (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL.

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES

GRÁFICO 5: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE ACESSIBILIDADE - QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES AO LONGO DOS ANOS, (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SCIELO.

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES

GRÁFICO 6: COMPARAÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES AO LONGO DOS ANOS, NA OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE ACESSIBILIDADE (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL/SCIELO.

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES

Analisando o gráfico acima que se refere a quantidade de artigos publicados ao longo dos anos sobre Acessibilidade podemos comparar nas bases do Spell e Scielo que entre os anos 2014 e 2015/2015 e 2016 não houve artigos publicados de ambas ferramentas. Nos anos 2016 e 2017 foi publicado 1 artigo da base Spell e 6 artigos na base Scielo, em 2017 e 2018 foram publicados 2 artigos na base Spell e 6 na base Scielo em 2018 e 2019 foi publicado 1 artigo na base Spell e 3 artigos sobre o assunto na base Scielo.

GRÁFICO 7: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE TRANSPORTE URBANO - QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES AO LONGO DOS ANOS, (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL.

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES

GRÁFICO 8: OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE TRANSPORTE URBANO - QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES AO LONGO DOS ANOS, (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SCIELO

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES

GRÁFICO 9: COMPARAÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DE PUBLICAÇÕES AO LONGO DOS ANOS, NA OCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE TRANSPORTE URBANO (PERÍODO DE 09/2014 A 09/2019) – BASE SPELL/SIELO.

FONTE: ELABORADO PELOS AUTORES

Analisando o gráfico acima que se refere a quantidade de artigos publicados ao longo dos anos sobre Transporte Urbano podemos comparar nas bases do Spell e Scielo que entre os anos 2014 e 2015 foram publicados 2 artigos na base Spell e 1 na base Scielo em 2015 e 2016 a quantidade de artigos publicados se repetiram de ambas as fontes, 2016 e 2017 não houve artigos publicados de ambas ferramentas. Nos anos 2017 e 2018 foram publicados 3 artigos da base Spell e nenhum artigo na base Scielo, em 2018 e 2019 foi publicado 1 artigos de cada base.

5. CONCLUSÃO

Esta pesquisa teve como objetivo verificar, com base nos estudos sobre mobilidade, acessibilidade e transporte urbano o quanto é importante priorizar uma melhor condição de deslocamento das pessoas para a sociedade em geral.

O resultado das análises demonstrou que apesar da expressiva participação no setor, e sua

significativa contribuição nos índices econômicos, conforme abordado no referencial teórico, os resultados desta pesquisa não evidenciaram relevante quantidade de publicações envolvendo as Palavras-Chave Acessibilidade e Transporte Urbano.

A pesquisa relacionada a esses temas pode não estar acompanhando o crescimento do setor de transporte, o que remete a necessidade de pesquisadores buscarem conhecer novos campos de estudo a serem explorados.

Foram analisados nas duas bases de pesquisa, o montante de 51 artigos durante o período analisado, onde também na parte de quantidades de autores por artigos não houve equilíbrio quando se fala de dois a três autores, com grande proporção para as bases SPELL e SCIELO, foi possível observar que é pequena a participação dos usuários, nas publicações.

Esse fato nos remete à necessidade de inserção dos usuários/população em programas de incentivo à pesquisa, bem como instigar os professores com a preocupação de fomentar o interesse à pesquisa em seus alunos, tendo como objetivo melhorar as condições de locomoção nas cidades.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente ao professor Rubens Topal que nos orientou na elaboração deste artigo, proporcionando um avanço na nossa formação acadêmica. Somos gratos também a instituição Faculdade de Tecnologia Victor Civita - Fatec Tatuapé, pela oportunidade de aprendizado.

REFERÊNCIAS

- SANTANA, Joseval, M. Mobilidade urbana e a pobreza da cidadania. **Revista Ambivalências** V2, N.4, pp. 214 – 229, Julho-Dez/2014.
- MOTA, Sergio Henrique e REZENDE, Denis, A. Redução de velocidade no trânsito nos centros urbanos e cidade digital estratégica. **Gestão e Regionalidade**. Vol. 35 – nº 104 – maio-agosto/2019.
- MARTINS, Maria de Fatima, VASCONCELOS, Ana Cecília Feitosa, SALLES, Maria Clara Torquato (2016). Plano de mobilidade urbana do município de campina grande-pb: uma análise à luz da sustentabilidade urbana. **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade – GeAS** Vol. 6, N. 2, maio-agosto/2017.
- GOMIDE, Alexandre, A. Mobilidade urbana, iniquidade e políticas sociais. **Ipea. Políticas Sociais – Acompanhamento e Análise** | 12 | fevereiro/2006.
- GOMIDE, Alexandre, A. Transporte Urbano e Inclusão Social: Elementos Para Políticas Públicas. **Ipea. Texto para discussão** | 960 | julho/2003.
- SPINAK , Ernesto. Dicionario Enciclopédico de bibliometría cienciometría e informática. **Unesco**, 1996.

